

RESENHA: MACUNAÍNA - O HERÓI SEM NENHUM CARÁTER² DOI: 10.5281/zenodo.10116711

ANDRADE, Mário de. **Macunaíma**: o herói sem nenhum caráter. Rio de Janeiro: Agir, 2008. 237 p.

Walisson Oliveira Santos

Mestrando em Letras: Estudos Literários pela Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Funorte (UNIFUNORTE) e em Letras - Português pela Universidade de Uberaba (Uniube).

E-mail: prof.walissonoliveira@gmail.com

Lattes ID: <http://lattes.cnpq.br/9069843949718102>

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0003-3907-4763>

Mário Raul de Moraes Andrade (1893-1945), ou simplesmente Mário de Andrade, é um dos mais importantes nomes do Modernismo brasileiro. Em sua longa trajetória poética, renovou-se continuamente, explorando novos temas e formas. Seu estilo literário foi inovador e teve um papel preponderante na valorização da identidade e da cultura brasileira. Esse caráter multifacetado aparece na leitura de *Macunaíma*: o herói sem nenhum caráter.

Publicado em 1928, em uma tiragem de apenas 800 exemplares (Mário de Andrade não conseguiu editor), *Macunaíma* é um dos pilares da cultura brasileira.

Macunaíma é fruto do conhecimento reunido por Mário de Andrade acerca das lendas e dos mitos indígenas e folclóricos. Em suas páginas, quase vivas, encontram-se grande parte das principais propostas estéticas modernistas, implicadas no desejo de se repensar a cultura nacional, posta em xeque no Brasil nas primeiras décadas do século XX, bem como desenvolver estratégias de ruptura para com os padrões estéticos do passado brasileiro, numa provocadora dessacralização da identidade

² Trabalho apresentado no segundo semestre de 2021 como parte da disciplina “Seminário de Métodos e Técnicas de Pesquisa em Letras”, ministrada pela Prof.^a Dr.^a. Alba Valéria Niza Silva, no âmbito do Programa de Pós-graduação em Letras/Estudos Literários da Universidade Estadual de Montes Claros.

nacional. As histórias sofridas pelas personagens buscam dar uma ascendência aos elementos da fauna, da flora e/ou civilização brasileiras, dos astros, das estrelas e, em suma, dos objetos conhecidos pelo povo.

Numa narrativa fantástica e picaresca, ágil e cativante, ou, melhor dizendo, “malandra”, herdeira direta das *Memórias de um sargento de milícias* (1852), de Manuel Antônio de Almeida (1831-1861), Mário de Andrade tece uma nova renda na linguagem literária brasileira ao renovar temas de mitologia indígena e visões folclóricas da Amazônia e do resto do país.

Em prefácio que nunca chegou a publicar, na primeira edição, o autor conta como ocorreu o interesse pela escritura:

O que me interessou por *Macunaíma* foi incontestavelmente a preocupação em que vivo de trabalhar e descobrir o mais que possa a entidade nacional dos brasileiros. Ora depois de pelejar muito verifiquei uma coisa que me parece certa: o brasileiro não tem caráter. Pode ser que alguém já tenha falado isso antes de mim, porém a minha conclusão é uma novidade para mim porque tirada da minha experiência pessoal. E com a palavra caráter não determino apenas uma realidade moral não, em vez entendo a entidade psíquica permanente, se manifestando por tudo, nos costumes, na ação exterior, no sentimento, na língua, na História, no andadura, tanto no bem como no mal. (ANDRADE, 2008, p. 169).

Macunaíma busca mapear a cultura brasileira por meio de elementos nativos que se entrelaçam na história de *Macunaíma*, o personagem-título, um herói sem caráter, de acordo com a reflexão de Mário de Andrade. Este autor busca uma ruptura com os contratos tácitos de uma moral clássica enraizada nos valores da cultura europeia, que talvez fossem estranhos ao cotidiano do povo brasileiro.

Andrade incorpora influências vanguardistas europeias, principalmente de Paris, que era então o centro cultural da Europa, como a introdução de elementos estéticos marcados pela experimentação e pela subjetividade surrealista. Isso resulta em uma literatura com um toque tipicamente brasileiro, baseada em experiências originadas no imaginário e na atmosfera onírica, que é relevante em qualquer estágio da vida, desde que se tenha familiaridade com o contexto cultural brasileiro.

A aparência caótica de *Macunaíma* está intimamente relacionada à técnica da escrita “automática” dos surrealistas, que se baseia na liberdade de criação e na ruptura com o passado cultural tradicionalista. As metamorfoses pelas quais o personagem-título passa, com um toque surrealista, podem ser associadas à sua “falta de caráter”, assim como ao fascínio que ele demonstra pela “língua de Camões”,

como visto na “Carta pras Icamiabas”, o nono capítulo do livro. Contudo, por trás desse caos aparente, sempre existe uma temática subjacente que enriquece a narrativa.

Em suas páginas enraizadas na essência do povo brasileiro, a história adquire um caráter épico à medida que narra, de forma fragmentada, a biografia de um personagem que simboliza as estrelas presentes na bandeira do Brasil.

Considerada uma rapsódia³, ou seja, uma peça literária que absorve as tradições orais e folclóricas de um povo, desafiando conceitos pré-estabelecidos, frustrar as expectativas dos leitores e de criar ambiguidades na narrativa. Portanto, trata-se de uma obra concebida para escapar dos arquétipos tradicionais, funcionando como um registro das vanguardas do início do século XX, em um momento em que o experimentalismo e o nacionalismo se aproximaram.

Por si só, o personagem Macunaíma é uma lenda da região amazônica, e é a partir dela que o autor constrói toda a narrativa. A história começa com o nascimento do índio guerreiro, que é fruto do amor entre o Sol e a Lua. Em contrapartida, o personagem andradiano nasce no seio da selva virgem, sendo descendente do medo e da escuridão, um curumim teimoso, individualista, preguiçoso e de mente hiperativa.

A enredo (não-linear) pode parecer confuso para o leitor que está acostumado com narrativas realistas convencionais. A título de exemplo, é preciso aceitar que o protagonista morre duas vezes ao longo da rapsódia; ou, em um outro momento, Macunaíma pode estar em Manaus durante uma fuga e, algumas linhas depois, aparecer na Argentina. Outra situação intrigante é quando o personagem, ao se banhar em uma poça que o torna branco, europeu e amadurecido.

No decorrer da narrativa, Macunaíma apaixonou-se por Ci, a “Mãe do Mato”, e com ela tem um filho que morre ainda bebê. Após a retirada do filho pelos fios que acolchoam a morte, Ci sobe aos céus de desgosto e se transforma em uma estrela. Macunaíma, por sua vez, mantém-se em terra e fica triste por perder sua amada, tendo como única recordação um amuleto chamado *muiraquitã*. Contudo, ele o perde. Descobrimo, posteriormente, que o seu bem está em São Paulo na posse de Venceslau Pietro Pietra, o gigante Piamã, o comedor de gente.

³ Ao chamar a história de *Macunaíma* de “rapsódia”, está-se fazendo referência à característica da obra de absorver e incorporar tradições orais e folclóricas do povo brasileiro. A rapsódia é um gênero literário que, tradicionalmente, envolve a composição de poesia épica a partir de elementos da cultura popular e oral. No caso de *Macunaíma*, a obra absorve elementos do folclore, das lendas indígenas e da cultura popular brasileira para criar uma narrativa única e multifacetada (ARAÚJO, 2011).

De modo a recuperar o *muraquitã*, resquício do seu único e verdadeiro amor, Macunaíma parte para São Paulo com seus dois irmãos, o Maanape, o irmão mais velho, um homem forte e bravo, e Jiguê, o irmão do meio, um feiticeiro que revive o herói algumas vezes. Após um número de tentativas, ele consegue de volta o amuleto e retorna para a sua tribo na Amazônia.

Ao final de sua vida, Macunaíma contraiu malária e passou a maior parte de seu tempo deitado em uma rede, tendo como companheiro um papagaio que escutava suas histórias. Com o tempo, perdeu a vontade de viver e, eventualmente, ascendeu aos céus, transformando-se na constelação da Ursa Maior.

No “Epílogo”, a voz narradora revela que a história que acabou de narrar foi originalmente contada por um papagaio, que, por sua vez, a ouvira de Macunaíma: “O papagaio contou tudo para o homem e depois partiu em direção a Lisboa. E esse homem sou eu, meus amigos, e permaneci aqui para vos contar a história” (ANDRADE, 2008, p. 148). Essa forma de intervenção do narrador o aproxima do autor, que é Mário de Andrade. (REBELLO, 2010).

RETRATO DO POVO BRASILEIRO

Mário de Andrade utiliza uma linguagem simples que reflete as diversas influências das diferentes regiões do Brasil. Ele incorpora termos indígenas, expressões regionais e até palavras estrangeiras para autenticar a representação da cultura brasileira e dar vida à narrativa. A trama se desenrola de forma ágil, passando rapidamente diante dos olhos do leitor atento, e esses eventos servem como metáforas para os traços distintos do caráter nacional.

Embora o foco da narrativa encontre-se, predominantemente, na terceira pessoa do singular, Andrade inova recriando em literatura a técnica cinematográfica de cortes bruscos no discurso do narrador, interrompendo-o para dar vez à fala dos personagens, principalmente Macunaíma. Esta técnica imprime velocidade, simultaneidade e continuidade à narrativa. Segundo o próprio autor, a obra foi escrita em seis dias, ele deitado, bem à maneira de seu herói, em uma rede na Chácara de Sapucaia, em Araraquara, SP. Diz ainda: “Gastei muito pouca invenção neste poema fácil de escrever [...]. Este livro afinal não passa duma antologia do folclore brasileiro” (ANDRADE, 2008, p. 170).

É importante ressaltar que traços da oralidade são evidentes ao longo de toda a narrativa, seja na voz do narrador ou na representação das falas dos personagens que não possuem uma educação formal, o que se manifesta na maneira como as palavras são escritas, divergindo da forma convencional do dicionário. É possível notar a presença de termos e expressões como “rapaiz”, “milhor” e “nam sculhamba”, que rompem com a ortografia padronizada.

Com base no conteúdo da narrativa, é perceptível que os demais personagens, apesar de serem secundários, desempenham um papel crucial no progresso da história de Andrade, uma vez que são assimilados como elementos da fauna brasileira, contribuindo significativamente para a trama.

Para isso, Mário de Andrade desbrava a máquina de escrever ao eleger particularidades dos ideais modernistas. Por exemplo, quanto o tempo e o espaço, as estripulias sucessivas de Macunaíma são vividas num espaço mágico, próprio da atmosfera fantástica e maravilhosa em que se desenvolve a narrativa. Isso porque o espaço é o geográfico brasileiro, com algumas indicações ao exterior, enquanto o tempo cronológico da história se mostra vago. Melhor dizendo: não estão precisamente definidos, tendo como parâmetro atos e acontecimentos da realidade. Sendo assim, o método utilizado para a construção do romance, como a colagem, possibilita que o autor faça uma exposição sincrética da cultura nacional.

Em “Macunaíma”, a presença de elementos místicos é evidente, o que significa que a obra não adere às convenções de verossimilhança das escolas literárias anteriores, como o Realismo ou o Romantismo. Isso fica especialmente claro quando se compara a obra à escola literária indianista, que, no passado da literatura brasileira, exaltava a figura do índio como herói. Durante o período do presente-modernismo, o índio continuava a ser representado como um herói, adquirindo características nacionalistas, influenciadas até mesmo pelo Arcadismo.

Diante disso, o herói modernista representado por Mário de Andrade transita rapidamente de um local a outro, percorrendo grandes distâncias enquanto foge do gigante Piamã, atravessando todo o continente sul-americano. O que fragmenta o espaço na narrativa não é a mera distância física entre os lugares, mas sim as características distintas de cada um deles.

O tom lúdico e a criatividade na narrativa e na linguagem fazem de “Macunaíma” uma das obras modernistas brasileiras mais sintonizadas com a literatura de vanguarda internacional daquela época. No decorrer deste romance,

também se percebem elementos do Dadaísmo, Futurismo e Expressionismo, entrelaçados com um profundo entendimento das raízes da cultura brasileira.

Com efeito, *Macunaíma* representa uma tentativa de Mário de Andrade de organizar as complexidades da brasilidade e, especialmente, de criar um retrato do povo brasileiro. Embora essa abordagem de sistematização não fosse inédita, ela foi executada sob a influência das convicções da primeira fase do modernismo. Uma reflexão plausível é que a identidade do povo brasileiro não é facilmente definível, e o Brasil, por sua vez, assemelha-se a uma nação de vastas proporções, semelhante ao corpo de Macunaíma, porém ainda em um estágio de desenvolvimento, caracterizado por sua imaturidade, exemplificada pela cabeça diminuta do herói.

Referências

ARAÚJO, Cláudia Beatriz Carneiro. Macunaíma: da rapsódia ao palco. **Literatura em Debate**, v. 5, n. 8, p. 257-270, 2011. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/233901344.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2021.

REBELLO, Ivana Ferrante. **Papagaio conta a história**: identidade literária em Iracema e Macunaíma. São Paulo: Scortecci Editora, 2010.